

ANÁLISIS GRÁFICO PRELIMINAR

DOCUMENTACIÓN DIPLOMÁTICA MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE OÑA, MEDIADOS SIGLO XI

(Ainoa Castro Correa, ainoacastro@usal.es, abril 2025)

Objetivo: Proporcionar una cronología aproximada para la producción del diploma de 1023, junio, 30 BNP, coll. de Bourgogne, t. 77, n° 90 (Sancho el Mayor reforma la vida monástica en San Salvador de Oña según los hábitos cluniacenses), considerado diplomáticamente falso.

Análisis gráfico abreviado de **BNP, coll. de Bourgogne, t. 77, n° 90**

modelo gráfico	tipo de escritura	visigótica
	variante tipológica	redonda
	variante regional	asturleonés
	grado de evolución	formada
	concordancia con el canon	canonizada (ligera influencia carolina pero no suficiente como para considerarla mixta)
ejecución del modelo	velocidad de trazo	lenta
	grado de perfección	semialigráfica (se observa cierta inexperiencia a la hora de trazar algunas palabras – ver l. 13 <i>regularis cum suis sodalibus</i> –, el módulo no es constante y la línea de escritura no es regular – ver final l. 15)
	morfología	No se aprecian peculiaridades morfológicas en relación al alfabeto, incluyendo enlaces y nexos, ajenas al modelo gráfico, con la única excepción del uso de ζ copetuda propia de la variante cursiva. No se aprecian peculiaridades morfológicas en relación al sistema abreviativo ajenas al modelo gráfico (uso de signo similar a <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> ; trazo vertical cortando el final de <i>r</i> cuadrada para <i>-um</i>), salvo uso de trazo semicircular bajo <i>b</i> para <i>-is</i> (más habitual de la variante cursiva) y uso de <i>per</i> continental (no siempre; empleado de forma habitual a inicio de palabra) y un caso de abreviatura por letra sobrepuesta <i>qui</i> propios de la escritura carolina (*). (abreviaturas: <i>epi</i> *, <i>pptr</i> , <i>qum</i> , <i>nsa</i> , <i>qd</i> *, <i>sct</i> *, <i>scdm</i> , <i>nmne</i> , <i>frm</i>)
autor material	nivel de formación	profesional (ámbito monástico)

Propuesta: Teniendo en cuenta estas características concordaría con la segunda mitad del siglo XI, teniendo en cuenta que la influencia carolina es intensa en el sistema abreviativo en esa zona geográfica desde inicios del siglo XII (en el corpus del NO peninsular, se testimonia similar circa 1060s y habitual circa 1080s).

Para confirmar o refutar esta propuesta (Vivancos, “Documentación”, n° 9 indica que no tuvo acceso al documento), revisamos la documentación de esa franja cronológica (1020-1080) del mismo fondo.

Ruiz Asencio (1993) el fondo de Oña “no contiene originales del siglo XI en los que se adviertan influjos carolinos... aunque dos documentos de 1082 redactados en minúscula visigótica causan la impresión inicial de estar escritos en carolina. Recuérdese que Oña contiene, a lo que creo, el diploma carolino más antiguo que conozco (**año 1096**) del Reino de Castilla y León”.

<i>fecha</i>	<i>signatura</i>	<i>registro/ revisado edición¹</i>	<i>estado de la cuestión²</i>	<i>revisión</i>
1043	AHN, Clero, carp. 270, nº 1	El abad Gonzalo explica cómo llegó a sus manos la villa de Penosa, que dona a Santa María de Monasterio.	original visigótica redonda (sin influencia carolina)	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento (atestaciones en segundo tiempo y por otra mano) z cursiva, qui cursiva, s volada para -us/-ue; per visigótico; abreviaturas: nmne
1045, febrero, 19	AHN, Clero, carp. 270, nº 2	El presbítero Sonna dona al monasterio de Oña ciertos bienes en San Llorente de Bascuñuelos. (edición)	original visigótica redonda (sin influencia carolina)	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento (dos primeras líneas en elongata) t beta invertido en nexo, z cursiva, un caso de -us cursivo con clave de sol, -is cursiva, qui cursiva, s volada para -us/-ue; trazo vertical para -um, per visigótico; abreviaturas: nso/usis, ul, qd*, nme
1048, abril, 10	Arch. Zabálburu 3-1	El rey García de Nájera dona a San Salvador de Oña la villa de Alfania y otros bienes.	original visigótica redonda (sin influencia carolina)	(sin acceso a original)
1054, marzo, 25	AHN, Clero, carp. 269, nº 18	Doña Oneca dona a San Salvador de Oña la villa de Busto.	copia imitativa, visigótica híbrida, del s. XIII (a con tendencia a cerrarse, posesivo noster con tema en r, per continental, abreviatura carolina de pro, abundantes abreviaturas por letra sobrepuesta qui, quo)	copia imitativa ss. XII-XIII
1054, junio, 1	AHN, Clero, carp. 270, nº 8	García Anayaz se compromete a no llevar a juicio al abad Juan por el monasterio de San	original (influencia cursiva en a, final -us)	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, semirudimentaria de trazo lento

¹ Ediciones disponibles online en Corpus Histórico del Español Norteño (CORHEN) [en línea], María Jesús Torrens Álvarez (dir. y ed.), Madrid, 2016-, <corhen.es> [24 abril 2025].

² Miguel Carlos Vivancos Gómez, "Documentación en visigótica del Monasterio de San Salvador de Oña. Originales y copias", en *Oña. Un milenio: actas del Congreso Internacional sobre el Monasterio de Oña (1011-2011)*, Rafael Sánchez Domingo (coord.), 2012, 52-81, recogiendo estado de la cuestión.

		Miguel. (edición)		<i>a</i> y <i>z</i> cursivas, trazo vertical para <i>-um</i> , <i>qui</i> cursiva, <i>t</i> beta invertido en nexos, <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , <i>per</i> visigótico, un caso de <i>-us</i> cursivo con clave de sol
1056, septiembre, 13	AHN, Clero, carp. 270, nº 11 y nº 12	Carta de permuta de bienes entre los monasterios de Oña y Arlanza. (edición)	original visigótica redonda (nº 11 <i>qd</i>)	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento <i>z</i> cursiva, <i>t</i> beta invertido en nexos, <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , abreviaturas <i>nmne</i> , <i>nsi</i> , <i>qd</i> *
1057, junio, 1	AHN, Clero, carp. 270, nº 9	El rey Fernando I y su mujer, Sancha, donan a San Salvador de Oña la villa de Condado.	copia imitativa del siglo XIII (con posesivos con tema en <i>r</i> y múltiples abreviaturas por letra sobrepuesta <i>qua</i> , <i>quo</i> , <i>prz</i>)	copia imitativa del siglo XIII avanzado
1063, marzo, 11	AHN, Clero, carp. 270, nº 13	El abad Gonzalo dona a San Salvador de Oña la villa de Penosa y otras posesiones.	copia imitativa del siglo XIV (<i>nne</i> , abreviaturas por letra sobrepuesta <i>qui</i> , <i>quo</i>)	copia imitativa del siglo XIV
1063, marzo, 13	AHN, Clero, carp. 270, nº 14	El abad Gonzalo dona a San Salvador de Oña el lugar de Santa María, en Monasterio de Rodilla.	copia imitativa del siglo XIV (posesivo <i>noster</i> con tema en <i>r</i>)	copia imitativa del siglo XII?
1063	AHN, Clero, carp. 270, nº 15	El rey Fernando I y su mujer, Sancha, conceden las villas de Terminón y Bentretea al monasterio de San Salvador de Oña.	copia coetánea en visigótica redonda (sin influencia carolina)	copia coetánea visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento (atestaciones en segundo tiempo) <i>qui</i> cursiva, <i>t</i> cursiva a final de palabra, <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , <i>-is</i> cursiva, <i>t</i> beta invertido en nexos, trazo vertical para <i>um</i> , <i>per</i> de cola de cerdo, abreviaturas: <i>nsa</i>
1063	AHN, Clero, carp. 270, nº 17	El rey Fernando I y su mujer, Sancha, conceden al monasterio de San Salvador de Oña el castillo de Cuevarana.	copia imitativa de finales del siglo XIII (posesivos con tema en <i>r</i> , un caso de <i>per</i> continental, abreviatura por letra sobrepuesta <i>qui</i>)	copia imitativa de finales del siglo XIII

1065, abril	AHN, Clero, carp. 270, nº 18 y nº 19	Especiosa y sus hijos donan al monasterio de Oña la iglesia de San Salvador de Barruelo. (edición)	considera el nº 19 original en visigótica redonda (<i>epo</i>) y nº 18 copia coetánea	nº 19 original y nº 18 copia ligeramente posterior visigótica redonda asturleonese, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento z cursiva, s para -us, trazo para is cursiva, trazo vertical <i>um, per</i> visigótico, abreviaturas: <i>aum, nso</i>
1066, agosto, 26	Arch. Zabálburu 3-3	El rey Sancho II de Castilla hace <i>traditio</i> de su cuerpo y alma al monasterio de San Salvador de Oña y le otorga el derecho de poblar la villa de Piérnigas.	original visigótica redonda (sin influencia carolina)	(sin acceso a original)
1067, noviembre, 20	AHN, Clero, carp. 271, nº 1	Oveco se entrega con todos sus bienes al monasterio de San Miguel de Tamayo. (edición)	original visigótica redonda (sin influencia carolina)	original visigótica redonda asturleonese, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento s volada para -us/-ue, per visigótico, trazo vertical para -um, t beta invertido en nexos, qui cursivo, abreviaturas: <i>prsbtri, ul</i>
1067, noviembre, 21	AHN, Clero, carp. 271, nº 2	Falcón Falcónes entrega una heredad a Oña en pago de una deuda en metálico que tiene contraída con el monasterio. (edición)	original visigótica redonda (sin influencia carolina) dos documentos iguales, sin cortar mismo escriba que AHN, Clero, carp. 271, nº 9	no son dos documentos idénticos y se comparten atestaciones: edición 2a , edición 2b original visigótica redonda asturleonese, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento s volada para -us/-ue, t beta invertido en nexos, per visigótico, qui cursivo
1067, diciembre, 11	AHN, Clero, carp. 271, nº 3	El rey Sancho II dona a San Salvador de Oña el monasterio de San Martín de Tartales.	copia coetánea o del siglo XII visigótica redonda (sin influencia carolina)	copia coetánea? original? El formulismo resulta extraño, sin embargo, gráficamente hablando no se observan peculiaridades que permitan datarlo como del siglo XII con seguridad visigótica redonda asturleonese, formada y canonizada, semicaligráfica de trazo lento s volada para -us/-ue, per de cola de cerdo, abreviaturas: <i>ul, nmnatis, ul, scdm, eps</i>

1070, abril, 27	AHN, Clero, carp. 271, nº 5	El rey Sancho II otorga a San Salvador de Oña la <i>cellula</i> de Santa Cruz.	copia imitativa de los siglos XIII-XIV (<i>noster</i> con tema en <i>r</i> , abundantes letras sobrepuestas <i>qua</i>)	copia imitativa siglo XIII
1070, agosto, 26	AHN, Clero, carp. 271, nº 6	El rey Sancho II de Castilla hace nueva <i>traditio</i> de su cuerpo y alma al monasterio de San Salvador de Oña y le otorga diversos privilegios.	copia imitativa de la primera mitad del siglo XIII (abundantes abreviaturas por letra sobrepuesta <i>que, quo</i> , tema de <i>uoster</i> en <i>r, eps</i>) mismo copista que AHN, Clero, carp. 271, nº 10?	copia imitativa de la primera mitad del siglo XIII misma mano que AHN, Clero, carp. 271, nº 10
1072, junio, 4	AHN, D. R. de Oña. (s/n)	Con licencia del rey Sancho II, Quirico y su mujer Gracia se entregan con sus bienes al monasterio de San Salvador de Oña.	original (sin contrastar con documento) ¿perdido?	(sin contrastar con documento) ¿perdido?
1073, febrero, 15	AHN, Clero, carp. 271, nº 9	Fernando Martínez hace donación a San Salvador de Oña de diversos bienes. (edición)	original visigótica redonda (sin influencia carolina) mismo escriba que AHN, Clero, carp. 271, nº 2	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , <i>per</i> visigótico, trazo vertical para <i>-um</i> , <i>t</i> beta invertido en nexo, <i>qui</i> cursivo, <i>is</i> cursivo, abreviaturas: <i>nmne, eps, pi</i>
1075, enero, 6	AHN, Clero, carp. 271, nº 10	Permuta de dos monasterios entre el obispo Munio y el abad Ovidio, de San Salvador de Oña.	copia imitativa del siglo XIII (<i>per</i> continental, posesivos con tema en <i>r, eps</i>) mismo copista que AHN, Clero, carp. 271, nº 6?	copia imitativa de la primera mitad del siglo XIII misma mano que AHN, Clero, carp. 271, nº 6
1075, diciembre, 11	AHN, Clero, carp. 271, nº 11	El obispo Jimeno II dona a San Salvador de Oña los bienes que poseía en Fuente Bureba. (edición)	original visigótica redonda (<i>eps</i>)	original visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento <i>t</i> beta invertido en nexo, <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , trazo vertical para <i>-um</i> , abreviaturas: <i>nmne, eps, nsa, qd</i>
1082, agosto, 13	AHN, Clero, carp. 271, nº 13	El conde Munio concede a San Salvador de Oña el monasterio de San Julián de Ovilla y otros bienes.	original visigótica redonda con ductus carolino (posesivo <i>noster</i> con tema en <i>r</i>) misma mano que AHN, Clero, carp. 271, nº 14, 16?	no considero los tres documentos por la misma mano y dudo sobre su originalidad (por grafía y por ser carta transversa), especialmente del último nº 16, que se asemeja

				a carp. 271 n° 5 copia imitativa siglo XIII
1082, septiembre, 5	AHN, Clero, carp. 271, n°14	El conde Gonzalo antes de marchar a la guerra contra los moros otorga diversos bienes a San Salvador de Oña.	original visigótica redonda con ductus carolino misma mano que AHN, Clero, carp. 271, n° 13, 16?	copia imitativa finales siglo XII
1087, agosto, 13	AHN, Clero, carp. 271, n° 16	El conde Gómez otorga al monasterio de Oña una serna y un hombre en Salas de Bureba.	original visigótica redonda con ductus carolino (posesivo <i>noster</i> con tema en <i>r</i>) misma mano que AHN, Clero, carp. 271, n° 13, 14?	copia imitativa siglo XIII
1096	AHN, Clero, carp. 271, n° 20	Don Sancho y sus hermanos conceden al monasterio de San Salvador de Oña todos sus bienes en el caso de que muriesen durante su peregrinación al Santo Sepulcro. (edición)	original visigótica redonda mixta (posesivo <i>noster</i> con tema en <i>r</i> , <i>per</i> continental, un caso de semicírculo para final <i>us</i>)	original visigótica redonda asturleonera, de transición a carolina, mixta, semicaligráfica de trazo rápido <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , trazo vertical para <i>-um</i> , <i>per</i> continental, enlace alto <i>s+t</i> carolino cursivo, un caso de semicírculo para final <i>us</i> , ductus carolino (<i>et</i> y otras palabras), abreviaturas: <i>nmne</i> , <i>nro</i>
1096	AHN, Clero, carp. 271, n° 22	Don Pedro dona al monasterio de Oña la villa de Espejo.	original visigótica redonda (<i>nne</i>)	copia del siglo XII? (escritura artificiosa, recuerda al trazo de la protogótica, incluso presenta unión de curvas contrapuestas <i>abbs</i> l. 8) visigótica redonda asturleonera, formada y canonizada, caligráfica de trazo lento <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , trazo vertical para <i>-um</i> , <i>per</i> visigótico, abreviaturas: <i>nne</i>
1099, abril	AHN, Clero, carp. 271, n° 23	El rey Pedro I de Aragón dona a San Salvador de Oña la villa de Nuevo.	original visigótica redonda mixta (posesivo <i>noster</i> con tema en <i>r</i> , <i>per</i> continental, semicírculo para final <i>us</i> , abreviaturas por letras sobrepuesta <i>mibi</i> , <i>nisi</i>) firma del monarca en caracteres árabes	original visigótica redonda aragonesa, de transición a carolina, mixta, semicaligráfica de trazo rápido <i>s</i> volada para <i>-us/-ue</i> , trazo vertical para <i>-um</i> , <i>per</i> continental, uso esporádico de <i>a</i> cerrada, enlace alto carolino <i>c+t</i> , letra sobrepuesta <i>mibi</i> , <i>nisi</i> , abreviaturas: <i>nmie</i> , <i>nri</i>

Conclusión: Tras la comparativa, proponemos como fecha de copia más probable para BNP, coll. de Bourgogne, t. 77, n° 90 finales del siglo XI, circa 1090.

ANEXO: Signos de influencia de la escritura carolina sobre escritura visigótica PI.

- 1) Ductus: formas progresivamente más redondeadas.
- 2) Alfabeto: (i) letras: incorporación de las formas carolinas para las letras *a* (cerrada), *g* (con ojo y caído curvo), *t* (sin ojo a la izquierda), *s* alta, e incremento del uso de *r* cuadrada no solo tras *o*; (ii) enlaces: adopción del enlace alto *c+z*.
- 3) Ortografía: simplificación de formas propias de la visigótica con la reforma educativa, pérdida de uso de la *i* alta.
- 4) Regularización del sistema de puntuación acorde a la tradición.
- 5) Sistema abreviativo: (i) pérdida del punto sobre el signo general de abreviación; (ii) signos especiales:

	<i>us</i>	<i>um</i>	<i>que</i>	<i>per</i>	<i>pre</i>	<i>pro</i>	<i>qui</i>	-ter-	-tur-	-unt	-en-
Visig.					-	-		-	-	-	-
Caroline						 or p ^o	 qi				

También: (i) el signo propio de la visigótica para el final *is*, generalmente empleado bajo *b*, se extiende a *m/n*, *s* y *t*; (ii) trazo recto sobre *u* para *-er-*; (iii) aumento de la frecuencia de uso de las notas tironianas, especialmente para *et et* y *con*; (iv) también, de *notae iuris* para *est* y derivados; (v) abreviaturas por letra sobrepuesta predominantes, especialmente para *cri*, *feria*, *igitur*, *mibi*, *modo*, *nihil*, *pra/i/o*, *qua/i/o*, *quomodo*, *tibi*, *tri/o*, *uero*; (vi) formas propias:

abbrev.	forma visigótica	forma carolina
<i>autem</i>	<i>aum</i>	<i>au/aut</i>
<i>quoniam</i>	<i>qnm</i>	<i>qm</i>
<i>episcopus</i>	<i>epschs</i>	<i>eps</i>
<i>nomen</i>	<i>nmne</i>	<i>nme / nne</i>
<i>nobis / uobis</i>	(uso de signo especial)	<i>nb / nob / ub / uob</i>
<i>noster / uester</i>	tema en <i>s</i>	tema en <i>r</i>

<i>propter</i>	<i>ppter</i>	<i>p̄pr</i>
<i>presbiter</i>	<i>prsbtr</i>	<i>p̄br</i>
<i>quod</i>	-	<i>qd</i>
<i>sicut</i>	-	<i>sct</i>
<i>tempore</i>	-	<i>t̄pe</i>
<i>uel</i>	-	<i>ul / l</i>